

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЛ
FACTORS CAUSING THE SHADOW ECONOMY, METHODS AND MEANS OF SOLVING THEM

¹Саиджаббор Шоира Саидгаффор қизи

¹Ташкетский государственный экономический университет, к.э.н., и.о. профессора

Аннотация
Annotation

Рус - Данное исследование посвящено анализу концепции “гендерной экономики” и её значения в контексте гендерных различий в трудовой сфере. Исследование рассматривает экономические аспекты и эволюцию термина “гендер”, подчёркивая его влияние на трудовую деятельность, включая различия в занятости, заработной плате и карьерном росте. Особое внимание уделено экономическим методологиям и социальным факторам, влияющим на трудовые результаты, особенно в условиях Узбекистана, где культурные нормы оказывают значительное влияние на практики труда и гендерное неравенство. Исследование предлагает рекомендации для улучшения политики в сфере занятости и достижения экономического равенства.

Eng - This article discusses the introduction of the term “gender” into scientific discourse, which includes a set of biological characteristics that determine whether an individual is female or male, as well as social differences between men and women. In the theory of gender studies, special attention is paid to a new term - “economic gender”. In economics, there are various methodological approaches to the study of gender issues.

Ключевые слова:
Keywords:

❖ терминология, гендерные различия, рынок труда, занятость, мужчины и женщины, биологический пол, социальный пол, гендерная экономика.
❖ gender, labor market, employment, men and women, economic gender, gender difference, biological gender, social gender.

Введение.

Гендерные различия в сфере занятости являются актуальной темой исследований, отражая как социальные, так и экономические аспекты современного общества. Концепция “экономический пол” акцентирует внимание на том, что гендерные барьеры и стереотипы существенно влияют на трудовую активность мужчин и женщин. Сохраняющееся неравенство в заработной плате, уровнях занятости и карьерных

перспективах требует глубокого анализа гендерных различий в экономике.

Целью исследования является выявление теоретических основ гендерного неравенства в сфере занятости, а также анализ факторов, способствующих его сохранению или преодолению. Понимание механизмов гендерного неравенства способствует разработке эффективных стратегий политики занятости и экономического равенства.

В последние десятилетия проблема гендерных различий в занятости привлекает внимание исследователей, политиков и юристов во всём мире, в том числе и Узбекистан.

В условиях Узбекистана, где традиционные социальные нормы и культурные установки продолжают оказывать значительное влияние на трудовую активность мужчин и женщин, изучение гендерного неравенства приобретает особую актуальность. Концепция “экономический пол” предполагает не только различия в доступе к ресурсам, но и неравенство в заработной плате, профессиональных возможностях и карьерном росте.

Методология исследования.

Термин “гендер” стал объектом исследований в различных науках — экономике, социологии и политологии. В экономике применяются различные методологические подходы, включая неоклассический, который фокусируется на внутренних процессах домохозяйств, гендерном разделении труда и анализе дискриминации по признаку пола.

Терминология “гендер” была сформирована в процессе теоретического развития феминизма, а позднее нашла отражение в гендерных исследованиях. Понятие “гендер” впервые ввёл Роберт Столлер в 1963 году⁷ в своей работе “Пол и гендер”, опубликованной в 1968 году⁸. Он проводил различие между полом как биологическим феноменом и гендером как психологическим и культурным понятием. Согласно известному социологу Энтони Гидденсу⁹, пол определяется физическими различиями между мужчинами и

женщинами, тогда как гендер охватывает их психологические, социальные и культурные аспекты.

В современном мире концепция гендера широко используется в работе международных, государственных и общественных организаций, а также в научных исследованиях, проводимых представителями западных стран. Это подчеркивает актуальность изучения гендерных проблем. В связи с этим важно проводить углублённое научное исследование, чтобы достичь более глубокого понимания гендерных вопросов и найти эффективные практические решения.

Это различие имеет критическое значение, так как многие различия между мужчинами и женщинами не имеют биологической природы. Научное понимание включает в себя два пола (мужской и женский) и два гендера (мужественный и женственный). Гендер определяется социальными ожиданиями и нормами относительно поведения, которое считается подходящим для каждого пола.

Концепция гендера становится объектом изучения в различных дисциплинах, включая экономику, социологию и политологию. В экономике выделяются несколько методологических подходов, включая неоклассический, который сосредотачивается на процессах, происходящих внутри домохозяйств, гендерном разделении труда и анализе дискриминации и профессиональной сегрегации по половому признаку.

Особый интерес в теории гендерных исследований представляет новый термин “экономический пол”¹⁰, введённый в научный оборот. Этот термин позволяет

⁷ Джаббарова Ш. Занятость женщин: научные основы и гендерные методы регулирования». Авторферат. Т.: 2011 с.5.

² Джаббарова Ш. Занятость женщин: научные основы и гендерные методы регулирования». Авторферат. Т.: 2011 с. 6.

³ Гидденс Э. Социология. М., 1999. С. 153.

⁴ Калабихина И.Е. Экономико-демографическое развитие России: гендерный аспект. Автореф. Дисс. докт. экон. наук.- М.: 2010, с.16.

систематизировать взаимное влияние экономико-демографического и гендерного развития, а также более точно определить место мужчин и женщин в системе разделения репродуктивного и социального труда, в распределении экономических ресурсов.

Несмотря на достигнутый прогресс в гендерном равенстве, ни одна страна в мире не смогла достичь его в полной мере. Скандинавские страны — Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция — лидируют по сокращению гендерного разрыва. В этих странах наблюдается относительно справедливое распределение доходов, ресурсов и возможностей между мужчинами и женщинами. Наибольшие гендерные разрывы фиксируются в странах Ближнего Востока, Африки и Южной Азии, хотя такие государства, как Лесото, Южная Африка и Шри-Ланка, превосходят США в вопросах гендерного равенства¹¹.

Результаты исследования.

Гендерные вопросы также привлекли внимание исследователей, изучавших источники и механизмы гендерного неравенства, а также причины и формы эксплуатации женщин как в семейной, так и в общественной сферах. Представители нового направления в экономической науке — новой институциональной экономики — уделяют основное внимание брачно-семейным отношениям, участию супругов в совместном производстве “семейных благ” и роли государства в регулировании гендерных отношений.

В современных экономических исследованиях гендер трактуется как экономическая категория. Ключевыми аспектами анализа являются разделение социального и бытового труда, а также распределение ресурсов между полами в

рамках установленных социально-экономических отношений.

За последние сто лет был достигнут значительный прогресс в обеспечении гендерного равенства в Узбекистане. Женщины получили широкие юридические права: право на гражданство, избирательное право, доступ к социальным услугам — образованию и здравоохранению. Тем не менее, дискриминация сохраняется. Например, на начало 2023 года женщины занимали 35,4% мест в местных органах власти (против 33,9% в 2020 году). Цель достижения гендерного паритета к 2030 году пока требует времени¹².

Следует отметить, что распределение ролей между мужчинами и женщинами связано с репродуктивными функциями женщин и неоплачиваемой деятельностью. В то время как мужчины, как основные кормильцы, осуществляют экономическую деятельность вне семьи, женщины часто сталкиваются с двойной нагрузкой, что сказывается на их профессиональном росте и заработках.

Исследования гендерных вопросов в Узбекистане начались после обретения страной независимости. Однако гендерные исследования часто сводятся исключительно к женским проблемам. Мы считаем, что для полной картины необходимо учитывать вопросы, связанные с мужчинами, особенно в аспекте использования их трудового потенциала.

В глобальном контексте проблемы мужской занятости включают высокую смертность, короткую продолжительность жизни, высокий уровень производственных травм. Эти вопросы требуют не только исследований, но и практических решений.

Таким образом, гендерные проблемы — это не только “женский вопрос”, но и социальная проблема, касающаяся всего

¹¹ <https://www.peacecorps.gov>. Глобальные проблемы: гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин. 2024.

¹² <https://www.nature.com>. Журнал “Nature”. Гендерное равенство: путь к лучшему миру. 2024.

общества¹³. Гендерный подход должен учитывать интересы обоих полов для достижения устойчивого экономического равенства.

Современные исследования определяют “гендер” как экономическую категорию, характеризующуюся разделением общественного и бытового труда, а также распределением ресурсов между полами в рамках установленных социально-экономических отношений¹⁴. Несмотря на значительный прогресс в достижении гендерного равенства, проблемы дискриминации и неравенства сохраняются.

Примером успешного опыта гендерного равенства являются скандинавские страны, где наблюдается относительно справедливое распределение доходов, ресурсов и возможностей. В Узбекистане акцент делается на устранении гендерных барьеров в сфере занятости, что способствует дальнейшему социально-экономическому развитию страны.

Заключение.

Для достижения гендерного равенства в трудовой сфере необходимо пересмотреть концептуальные и методологические подходы, уделяя особое внимание роли “экономического пола” как ключевого аспекта экономического и социального развития. Понятие “экономический пол” охватывает не только традиционные гендерные различия, но и экономическое участие мужчин и женщин, их доступ к ресурсам, возможность реализации трудового потенциала и уровень вовлеченности в создание добавленной стоимости.

¹³ Джаббарова Ш.Г. Оценка отраслевой и территориальной структуры занятости населения по полу // Иктисодиёт ва таълим. –Ташкент: 2009. – № 1. – С. 10.

¹⁴ Новикова И.Н.Ельшина В.В. Проблемы конверсии и деконверсии:гендерный подход\ Вопросы теории и

Создание благоприятных условий для раскрытия творческого и профессионального потенциала женщин требует акцента на их экономической активности в тех отраслях, где их труд может быть наиболее эффективным¹⁵. Это включает меры по устранению гендерных барьеров в высокотехнологичных и инновационных секторах экономики, обеспечению равного доступа к программам профессиональной подготовки и развитию навыков, необходимых в условиях цифровизации и глобализации.

Особое внимание должно быть уделено изменению стереотипов о традиционных ролях женщин и мужчин в экономике. Необходимо способствовать изменению общественных ожиданий и укреплению роли “экономического пола” как равного участника рынка труда. Это предполагает внедрение программ повышения осведомлённости о значимости гендерного равенства, развитие гибких форм занятости, которые учитывают особенности профессиональной деятельности женщин, и обеспечение доступа к кредитным и инвестиционным ресурсам для женского предпринимательства.

Кроме того, важным элементом является перераспределение трудовых обязанностей в рамках “экономического пола”. Расширение участия мужчин в выполнении домашних и семейных обязанностей создаст условия для более активной интеграции женщин в экономическую деятельность. Это особенно важно в контексте устранения неоплачиваемого труда, который традиционно возлагается на женщин, и

практики развития современной экономики. Под.ред. Ю.К.Перского.-Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1998. с. 29.

¹⁵ Джаббарова Ш.Г. Некоторые гендерные аспекты трудовой активности населения Узбекистана // Население Узбекистана: 15 лет независимого развития. Сборник научных трудов. UNFPA. – Ташкент, 2007. – С. 208.

повышения их конкурентоспособности на рынке труда.

Инвестиции в гендерно-чувствительную политику занятости способствуют созданию более справедливой и устойчивой экономической системы. Вовлечение женщин в активную экономическую деятельность в качестве равноправного партнёра мужчин позволяет повысить общий уровень продуктивности, стимулировать экономический рост и сократить социальное неравенство.

Таким образом, использование концепции “экономического пола” при разработке стратегий и программ развития становится ключевым фактором, способствующим устранению гендерных дисбалансов и формированию долгосрочного устойчивого развития¹⁶. Эти меры обеспечат не только преодоление текущих проблем, но и расширение экономических возможностей для всех участников рынка, создавая более справедливую и продуктивную экономику.

Список использованной литературы:

1. Джаббарова Ш. Занятость женщин: научные основы и гендерные методы регулирования». Авторферат. Т.;, 2011 с.16.
2. Джаббарова Ш.Г. Оценка отраслевой и территориальной структуры занятости населения по полу // Иктисодиёт ва таълим. –Ташкент: 2009. –№ 1. – С. 12.
3. Джаббарова Ш.Г. Некоторые гендерные аспекты трудовой активности населения Узбекистана // Население Узбекистана: 15 лет независимого развития. Сборник научных трудов. UNFPA. – Ташкент, 2007. – С. 208-210.
4. Гидденс Э. Социология. М., 1999. С. 153.
5. Калабихина И.Е. Экономико-демографическое развитие России: гендерный аспект. Автореф. Дисс. докт. экон. наук. - М.: 2010, с.16.
6. Новикова И.Н.Ельшина В.В. Проблемы конверсии и деконверсии:гендерный подход\\ Вопросы теории и практики развития современной экономики. Под.ред. Ю.К.Перского.- Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1998. с. 29.
7. <https://www.peacecorps.gov>. Глобальные проблемы: гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин. 2024.
8. <https://www.nature.com>. Журнал “Nature”. Гендерное равенство: путь к лучшему миру. 2024.

¹⁶ Экономика народонаселения. Учебник. Под. ред. В.А.Ионцева. - М.: Инфра-М. 2007. с. 324.